

CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.8187408

Celi Ferreira de Almeida

*Licenciatura em pedagogia– Anhanguera,
Pós graduação em Educação infantil e séries iniciais - Faculdade Unina,
Pós graduação em Educação especial - Faculdade Ibra,
celi_juti@hotmail.com*

Eliane Gonçale da Silva

*Licenciatura em Ciências Biológicas - Universidade Estadual de MS – UEMS,
Licenciatura Matemática Universidade Estadual de MS – UEMS,
Pós graduação em Educação e Gestão Ambiental – FAVENI,
Pós graduação em Metodologia no Ensino Matemática – FAVENI,
elianegoncale@gmail.com*

Cleonice Pereira da Silva Batista

*Licenciatura em Educação Física - Faculdade de Administração de Fátima do Sul -
FAFS, Licenciatura em Pedagogia- Faculdades Integradas Mato-Grossense de
Ciências Sociais e Humanas ,
Pós graduação em Educação Física Especial e Inclusiva com ênfase em dificuldade
de aprendizagem - FAESI,
Pós graduação em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental -
ANAEC,
cleonicepbatista32@gmail.com*

Cristiane de Souza Barbosa dos Santos

*Licenciatura em Pedagogia-Universidade Anhanguera/ UNIDERP,
Pós graduação em Educação Infantil e Anos Iniciais – Faveni,
Pós graduação em Educação Especial e Inclusiva- Faveni,
cristiane1985jose@gmail.com*

Josiane Vieira da Silva

*Licenciatura em Pedagogia - Universidade Anhanguera /UNIDERP,
ho_si27@hotmail.com*

Fabíola Francielle de Fatima de Souza

*Licenciatura em Pedagogia Anhanguera / UNIDERP,
Pós graduação em Educação Especial Com ênfase em Deficiência - Faveni,
Pós graduação em Educação Infantil e anos Iniciais - Faveni,
fatimafabiolafrancielle@gmail.com*

Raiane de Almeida Souza

*Licenciatura em Pedagogia - Universidade Anhanguera/UNIDERP,
Pós graduação em Psicopedagogia – Faveni,
Pós graduação em Educação matemática - FCE - Campos Elíseos,
mmoveisplanejadosnavirai@gmail.com*

Rozimara Gregório de Souza

*Normal Superior Educação Infantil-Faculdades Integradas de Naviraí – FINAV,
Licenciatura em Pedagogia Faculdades Integradas de Naviraí -FINAV,
Pós graduação em Psicomotricidade- Farese ,
Pós graduação em Ludopedagogia - Farese,
rozimaragregorio261@gmail.com*

Silvana Maria Louza

*Licenciatura em Pedagogia - Faculdade Anhanguera/UNIDERP,
Segunda Licenciatura em Artes visuais –Faculdade Campos Elíseos,
Pós graduação em educação especial - Faculdade Campos Elíseos,
Pós graduação em letramento - Faculdade Campos Elíseos,
morenasil46@gmail.com*

Vaneila Nascimento Simões

*Licenciatura em pedagogia Universidade Anhanguera –UNIDERP,
Licenciatura em Artes Visuais -Faculdade Ideal,*

Pós graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica- Vale do Ivaí,

Pós graduação em Psicomotricidade -Faculdade São Braz,

vaneilasimoes@hotmail.com

RESUMO

Desde os primórdios o homem busca desenvolver novos conhecimentos que permitam aperfeiçoar ou criar novas tecnologias que tornasse possível ou facilitada as tarefas diárias. Em relação as tecnologias não só foram trazidas para o sustento, sobrevivência do ser humano, como também nos dias atuais é utilizada no meio educacional junto ao aperfeiçoamento de técnicas do ensino, fazendo com que as aulas sejam mais dinâmicas e contribuam para um melhor aprendizado dos alunos. O momento atípico vivenciado durante o auge da pandemia colocou à prova a função das tecnologias durante a execução do ensino remoto e de outro lado, escancarou a triste realidade das desigualdades sociais, educacionais e tecnológicas. Compreende-se que mesmo diante de alguns entraves, a utilização das ferramentas tecnológicas em forma de recursos didáticos foi a forma mais eficaz para a manutenção do ensino num momento em que as aulas presenciais estiveram suspensas por questões sanitárias oriundas da pandemia de Covid-19. Pode se dizer que a pandemia se tornou um evento importante para mostrar a relevância das tecnologias no ensino. Este estudo teórico oriundo de uma pesquisa bibliográfica almeja investigar as contribuições das tecnologias na educação perpassando pelos desafios do ensino remoto.

Palavras-chave: Tecnologia. Ensino. Educação.

ABSTRACT

Since the beginning, man has sought to develop new knowledge that would allow him to improve or create new technologies that would make daily tasks possible or easier. In relation to technologies, not only were they brought for sustenance, survival of human beings, but also nowadays it is used in the educational environment along with the improvement of teaching techniques, making classes more dynamic and contributing to a better learning of students. The atypical moment experienced during the height of the pandemic put the function of technologies to the test during remote teaching and, on the other hand, opened up the sad reality of social, educational and technological inequalities. It is understood that even in the face of some obstacles, the use of technological tools in the form of didactic resources was the most effective way to maintain teaching at a time when face-to-face classes were suspended due to health issues arising from the Covid-19 pandemic. It can be said that the pandemic has become an important event to show the relevance of technologies in teaching. This theoretical study, based on a bibliographical research, aims to investigate the contributions of technologies in education through the challenges of remote teaching.

Keywords: Tradução das palavras-chave.

1. INTRODUÇÃO

No início do ano de 2020 a rotina dos estudantes foi alterada de forma repentina devido a pandemia do covid-19 que provocou a necessidade de alterar o método de ensino /aprendizagem. Os impactos da pandemia na educação trazem à tona a discussão sobre a urgência de mecanismos para a implementação universal das tecnologias como facilitadoras do processo educativo em todo o país.

Sabe-se que a tecnologia é um fator primordial no que diz respeito à evolução digital, permite-se experiências proveitosas também no âmbito educacional, entretanto, a pandemia escancarou as desigualdades sociais e de acesso as tecnologias existentes na educação pública do Brasil.

Esta pesquisa apresenta uma discussão fundamentada em outros estudos que abordam as possibilidades oferecidas pelas tecnologias no contexto educacional e enfatiza os desafios enfrentados pelo ensino remoto durante o período pandêmico, principalmente na rede pública de ensino, que devido às desigualdades de acesso às tecnologias criou naquele momento um cenário de incertezas em toda comunidade escolar.

Acredita-se que os principais problemas provenientes do ensino remoto estiveram relacionados a falta de investimento público na aquisição de equipamentos tecnológicos, a falta de formação profissional para o ensino mediado pela tecnologia, a desvalorização da carreira docente e as desigualdades sociais.

As dificuldades não são restritas a uma parcela do professorado que nunca ou pouco tiveram contato com tecnologias educacionais em sua formação. O problema vai além: há muitos casos onde os docentes sequer possuem equipamentos adequados para produzir conteúdos digitais. Muitos estudantes ainda não possuem acesso regular à internet, ou dividem aparelhos celulares com outras pessoas da casa.

O objetivo geral deste artigo foi compreender as contribuições e desafios das tecnologias na educação considerando os entraves na implementação do ensino remoto durante a pandemia do covid-19. E quanto aos objetivos específicos almejou-se investigar a relação da evolução tecnológica com educação; compreender os desafios e possibilidades da organização do trabalho pedagógico em tempos de pandemia e reconhecer o papel das tecnologias para a educação

O presente estudo se justifica por trazer uma discussão sobre um tema relevante e atual e que a notabilidade da discussão tende a despertar à atenção para a temática trazendo mais contribuições na no campo acadêmico bem como, chamar a atenção das autoridades a se mobilizar a fim de buscar meios para solucionar os problemas apontados.

Para construir e concluir este estudo foi realizada uma pesquisa de viés bibliográfico, ou seja, através de um levantamento de trabalhos já desenvolvidos sobre o tema e publicados em artigos ou revistas científicas, que foram lidos e interpretados, tendo como produto final as reflexões a serem apresentadas neste texto.

2. EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E A EDUCAÇÃO

Durante séculos o homem foi desenvolvendo e aperfeiçoando ferramentas, criou máquinas para facilitar suas tarefas diárias, fato que permitiu aumentar a produção alimentícia, e conseqüentemente o desenvolvimento da humanidade foi possível. Assim desde os primórdios o homem busca desenvolver novos conhecimentos que permitam aperfeiçoar ou criar uma nova tecnologia que torne possível ou facilitada uma tarefa diária.

Segundo Brito (2012) essas mudanças tecnológicas foram acontecendo sucessivamente, no início de forma lenta, precisava-se anos de estudos para uma nova descoberta, mas assim a humanidade formou um banco de saberes, o que proporcionou evoluir em cima de um conhecimento ou técnica já existente. Com a passagem dos séculos, a evolução tecnológica se tornou mais rápida, em décadas, certas máquinas se tornavam obsoletas, substituídas por algo mais moderno.

Porém chegamos a um momento, onde essas mudanças tecnológicas acontecem instantaneamente, os aparelhos digitais se tornam obsoletos em questão de anos. Basta um olhar para o celular, que a uma década atrás era usado apenas para ligações de voz e mensagens de texto (torpedos, SMS), e hoje ganhou status de computador na sua versão moderna chamada smartphone, permitindo acesso a inúmeros aplicativos, e chamada de vídeo.

Para Carvalho (2010) essas mudanças tecnológicas vêm acompanhadas por profundas mudanças na sociedade, profissões deixaram de existir e outras foram criadas, tarefas diárias foram facilitadas, e a comunicação tornou o mundo globalizado. A internet proporcionou a busca de conhecimento, com uma quantidade

de conteúdo infinita, o saber passa a estar ao alcance de todos, então o aluno tem nessa ferramenta uma alternativa de buscar o conhecimento.

Diante desse momento citado acima, a escola tem sofrido pressões nos últimos anos para modificar suas metodologias de ensino, incluído as novas tecnologias no processo de ensino aprendizagem. Apesar de tentativas governamentais para tornam a escola um local tecnológico, é possível observar uma estagnação nos modelos de ensino, com métodos tradicionais e que não despertam o interesse do aluno pela aprendizagem.

Brito (2012 p. 41) cita que:

Grande parte da má utilização das tecnologias educacionais, ao nosso ver, deve-se ao fato de muitos professores ainda estarem presos à preocupação com equipamentos e materiais em detrimento de suas implicações na aprendizagem. De um lado, as inovações- referentes a novos métodos de ensino ou ao emprego da televisão, de slides, de vídeo e, agora do computador - têm esse apelo de deslumbramento; de outro, elas não são integradas facilmente ao cotidiano escolar. Brito (2012 p. 41).

Como é possível perceber as novas tecnologias ainda são pouco usadas no processo de ensino aprendizagem, pois os educadores têm dificuldade em manipular os aparelhos tecnológicos. E quando sabem usar esses aparelhos, tem dificuldade de integrar com os conteúdos em sala de aula, então as novas tecnologias ficam de lado do processo de ensino aprendizagem.

Nesse sentido:

Para que as tecnologias na sala de aula não se constituam apenas em uma novidade e não se prestem ao disfarce dos reais problemas existentes, julgamos conveniente que os professores compreendem e aceitem que, atualmente, as mudanças tecnológicas nos proporcionam os instrumentos necessários para respondermos à exigência quantitativa e qualitativa de educação. O que precisamos saber é como reconhecer essas tecnologias e adapta-las às nossas finalidades educacionais. (BRITO 2012, p. 41).

A tecnologia precisa ser usada como uma ferramenta a mais na educação, assim como os outros materiais escolares, ela não vai resolver todos os problemas da educação. Mas é certo que precisa ser usada, pois na atualidade tudo é composto de tecnologia, então a educação deve ter o compromisso de integrar as novas tecnologias em sala de aula.

A tecnologia deve ser usada no ensino, pois abre um leque de opções para o educador usar em sala de aula, e os alunos também podem desenvolver pesquisas fora dela. Basta que o educador saiba como fazer essa ligação entre o conteúdo e a tecnologia, motivando os alunos pela busca da aprendizagem.

“Com escolas cada vez mais conectadas à internet, os papéis do educador se multiplicam, diferenciam e complementam, exigindo uma grande capacidade de adaptação, de criatividade diante de novas situações, propostas, atividades” (MORAN 2013 p. 35). Assim o educador tem ao seu dispor uma gama de possibilidades para usar em sala de aula, tendo a oportunidade de diversificar as suas aulas, fugindo do tradicional e trazendo novidades para os alunos.

Carvalho (2010, p. 6) cita algumas utilizações:

Destacamos aqui recursos como quadros, retroprojetores, imagens impressas e computador com projetor de imagens. Esses recursos reforçam as práticas de informações e o processo de ensinar. O emprego de quadro se apresenta atualmente em múltiplas alternativas, desde o tradicional quadro de giz, preto ou verde, o quadro branco com pincéis, até o quadro inteligente, usado também em programas de televisão. O recurso ao retroprojetor ainda é muito útil nas situações em que se tem uma nova apresentação de última hora e quando usamos transparências impressas por computador. Carvalho (2010, p. 6).

Segundo Carvalho (2010) o e-mail pode ser usado para troca de informações e conhecimentos, tanto entre aluno e professor, como também entre alunos, possibilidade a elucidação de dúvidas. Além disso hoje dispomos de outros meios de mensagens instantâneas, redes sociais, então tudo isso pode e deve ser usado para a aquisição de aprendizagem e troca de informações.

Portanto, o educador precisa entrar nesse mundo digital, e motivar que seus alunos façam usos dessas ferramentas multimídias, aproveitam essa infinidade de conhecimento disponível na internet. Provocando no aluno, a postura ativa na busca do conhecimento através da pesquisa, do descobri sozinho, tudo isso faz parte da nova tendência do processo de ensino aprendizagem no sistema educativo brasileiro.

2. OS DESAFIOS E AS POSSIBILIDADES DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO EM TEMPOS DE PANDEMIA

É importante lembrar que os desafios da educação brasileira são imensos e durante a pandemia ficaram escarados, pois, as ferramentas essenciais para viabilizar

o trabalho remoto requerem parâmetros de qualidade. Foi durante esse período atípico que as desigualdades de acesso às tecnologias se mostraram importantes, pois parte considerável dos alunos não possuíam computador ou tablet conectados à internet. Contudo, o ensino remoto ainda foi a melhor saída para minimizar o atraso no retorno às aulas presenciais.

De acordo com o relatório do Banco Mundial, mais de 1,5 bilhões de alunos ficaram sem estudos presenciais em 160 países. Com esse cenário, muitos gestores escolares tiveram que buscar saídas emergenciais para continuar as atividades. Principalmente, com o auxílio de suportes remotos de ensino e a introdução de novas metodologias, apoiadas em tecnologias digitais. Independente do cunho ideológico da época, todas as constituições brasileiras trataram da educação em suas disposições.

A Constituição de 1824, considerada imperial, instituiu a gratuidade da instrução primária a todos como um direito civil e político. Igualmente abordou a criação dos colégios e universidades. Por sua vez, a Constituição de 1891, considerada republicana, instituiu a competência da União e Estados para legislar sobre matérias educacionais.

A Constituição de 1934 revelou-se por constitucionalizar os direitos econômicos, sociais e culturais o direito à educação na Constituição Federal de 1988 como um direito fundamental social, e dentro desse contexto analisar as consequências para a sua efetivação. Igualmente busca-se apontar quais os dispositivos que se referiam à educação nas Constituições anteriores à Constituição denominada Cidadã; A Constituição Federal de 1988 trouxe efetivamente mudanças nos aspectos sociais

A Constituição de 1988 tentou dar conta das profundas mudanças ocorridas em nosso país na economia, nas relações de poder e nas relações sociais globais, nos últimos 20 anos, introduzindo temas, redefinindo papéis, incorporando às instituições sociais segmentos historicamente marginalizados, sem, no entanto, alterar substantivamente as relações sociais vigentes (1999, p. 99).

Em todas essas Constituições, facilmente se percebe que a educação sempre foi tratada a partir dos interesses políticos dos Estados e do modelo econômico em vigência naquela época. Inicialmente é válido destacar o que dispõe a Constituição Federal de 1988; segundo a qual:

Art. 6º São direitos sociais a **educação**, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A **educação**, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

O conhecimento e a educação sabidamente são os caminhos para o fomento das potências culturais e pleno desenvolvimento do ser humano, o acolhimento da educação como um direito fundamental de todos é reflexo do Estado Democrático de Direito, posto que impõe não apenas o respeito aos direitos individuais, mas também a realização dos direitos sociais.

Como se observa, o direito a Educação é amplamente protegido pela Constituição, de modo que ele deve ser efetivado de maneira eficiente e eficaz. Ocorre que, com a pandemia Covid 19 que assolou o globo desde o ano 2020, muitas foram as restrições impostas à sociedade, como o contato social, entre outros.

É importante colocar que o ensino nunca mais voltará a ser o que era antes, as mudanças abruptas na educação abrem precedentes para novas formas de aprender e reaprender, libertar os alunos das paredes da sala de aula e fazê-los descobrir um mundo de oportunidades. Os professores estão vivenciando novas formas de ensinar, novas ferramentas de avaliação e os estudantes passaram a entender que precisam de organização, dedicação e planejamento para aprender no mundo digital.

Atrelado a isso, muitas escolas tiveram que passar uma reinvenção forçada de métodos de ensino-aprendizagem, como envio de deveres para casa, orientação aos pais de como desenvolver o papel do professor em casa, desenvolvendo atribuição de *coaching* dos professores, que ao invés de ensinar diretamente o conteúdo, se tornaram intermediários, “ensinando a ensinar”, dentre muitas outras situações.

Nesse sentido, o uso das ferramentas tecnológicas na educação deve ser visto sob a ótica de uma nova metodologia de ensino, possibilitando a interação digital dos educandos com os conteúdos, isto é, o aluno passa a interagir com diversas ferramentas que o possibilitam a utilizar os seus esquemas mentais a partir do uso racional e mediado da informação. Por outro lado, como principais possibilidades, se destaca as metodologias de abordagem dos conteúdos, que passa por relevante transformação que pode ensejar aumento no interesse dos educandos; possibilidade de adequação de tempo do aluno que, ao verificar aulas gravadas, por exemplo, pode escolher o melhor horário para estudar, de acordo com sua nova rotina de pandemia;

união do útil/essencial (educação) ao agradável (tecnologia) do ponto de vista dos educandos, a cultura digital demanda abertura e flexibilidade para conviver com fluxos diversificados de informações onipresentes, multiplicidade de letramentos, visto que a era digital tem mostrado o apego exacerbado dos jovens a tecnologia; redução de custos com a manutenção do ensino, como desnecessidade de papéis; espaços físicos, etc. entre outros.

Assim, é essencial uma educação que ofereça condições de aprendizagem em contextos de incertezas, desenvolvimento de múltiplos letramentos, questionamento da informação, autonomia para resolução de problemas complexos, convivência com a diversidade, trabalho em grupo, participação ativa nas redes e compartilhamento de tarefas.

Para impulsionar o engajamento dos estudantes nos processos de ensino e aprendizagem é premente repensar e contextualizar as metodologias de ensino diante das suas práticas sociais inerentes à cultura digital, ou seja, integrar as mídias e as TDIC no desenvolvimento e na recriação de metodologias ativas.

2.1 Papel das tecnologias para a educação

A formação de professores, inicial ou continuada, para explorar o potencial das tecnologias e mídias digitais no desenvolvimento de metodologias ativas em um contexto sócio histórico parte da experiência educativa, ou seja, da experiência associada com a reflexão apoiada na teoria para extrair o significado da relação entre prática e teoria e criar referências que possam influenciar experiências posteriores. A maioria dos professores imigrantes digitais que se inseriram no mundo da tecnologia, têm uma forma de ensinar que nem sempre está em sintonia com o modo como os nativos aprendem melhor, ou, pelo menos, que lhes desperta maior interesse. (BACICH, 2015, p.31).

As metodologias utilizadas em sala de aula foram adaptadas para utilização das tecnologias de forma ativa, assim como a curadoria de recursos midiáticos que pudessem ser inseridos em suas aulas que fossem de fácil entendimento para os educandos assim como a linguagem utilizada para a comunicação a distância. Quanto a comunicação mediada por meios tecnológicos a distância, segundo Quintas Mendes e outros autores, ao contrário do que se pensava, pode:

Apresentar uma coloração socioemocional muito forte, em muitos aspectos não inferiores à comunicação face-a-face, sendo bastante favorável à criação de comunidades de aprendizagens com relações sociais fortes e desempenhos de tarefa comparáveis à comunicação presencial. (QUINTAS-MENDES et al, 2010, p. 258).

Inserir as tecnologias digitais, por meio de metodologias ativas, de forma integrada ao currículo escolar requer uma reflexão sobre alguns componentes fundamentais desse processo e, entre eles, o papel do professor e dos estudantes em uma proposta de condução da atividade didática que privilegia as metodologias ativas. Com o advindo da pandemia covid 19, a docência, sem dúvidas passou por diversas transformações, em especial em torno das TIC's. Desta forma, é necessária a constante readaptação desses profissionais no sentido de permanecerem úteis e atrativos, ao invés de obsoletos como se tornam as TIC's ultrapassadas. Olhando por esse ângulo, o próprio professor é um instrumento de TIC. Assim, o "upgrade de seu software" também é necessário. Software, nesse sentido seria o próprio conhecimento do professor, aquele conteúdo não palpável capaz de gerir as diversas funcionalidades que o professor poderá/deverá ter, as novas tecnologias sejam vistas como mais uma ferramenta de auxílio ao processo de educação, como dinamizadora do processo de ensino e como instigadoras para a melhoria da aprendizagem.

Uma área da cibercultura que mais se destaca é o ciberespaço que é um espaço de comunicação que descarta a necessidade do homem físico para constituir a comunicação como fonte de relacionamento, dando ênfase ao ato da imaginação, necessária para a criação de uma imagem anônima, que terá comunhão com os demais. Essas interações entre as culturas, por meio das tecnologias digitais, tornam a cibercultura uma heroína e uma vilã, no momento que esta diminui e aumenta distâncias entre os povos, possibilitando a eles trocas de boas e de más experiências e conhecimentos, a cibercultura é, ao mesmo tempo, fruto da cultura e seu disseminador, tal como é o jornal, a TV, o rádio etc.

A educação vem passando por um período de transformações e construções, isso devido a inserção das novas tecnologias no modo com que ela se dá nesse sentindo, a construção e reconstrução dos conhecimentos pedagogo-tecnológicos se faz de extrema necessidade, proporcionando refletir sobre inferência causada pelas inovações sobre o processo de ensino aprendizagem, observando, é claro, conforme Santos (2003), as condições de trabalho ofertadas a esses profissionais.

Quanto ao uso de TIC's no processo de ensino aprendizagem, percebe-se a necessidade de desenvolver situações pedagógicas, em que tais ferramentas propiciem cooperação e tal processo, desenvolvendo o diálogo entre os participantes do processo. As tecnologias da informação ou como conhecemos atualmente as novas tecnologias da informação e comunicação são o resultado da fusão de três vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. Elas criaram no meio educacional um encantamento em relação aos conceitos de espaço e distância, como as redes eletrônicas e o telefone celular, que nos proporcionam ter em nossas mãos o que antes estava a quilômetros de distância. Nesse sentido, a formação do docente e seu constante aperfeiçoamento é a ferramenta mor para o sucesso.

Quanto ao conceito de inclusão digital na docência pedagógica, esta comporta duas vertentes. A primeira é a inclusão do próprio profissional de ensino, ou seja, proporcionar ao professor a competência necessária ao desenvolvimento das TIC's no ambiente de trabalho. A segunda tem a ver com a democratização de TIC's aos alunos e suas famílias, facilitando meios de sua aquisição. As TIC's possuem um custo. Assim, muitas das vezes, um aluno não dispõe de determinada TIC por ser de custo não acessível a sua condição social. Assim, cabe ao docente proporcionar atividades envolvendo TIC's de que todos os alunos disponham, seja ela fornecida pelo Estado, ou próprias daqueles. Ainda há a possibilidade de elaboração de trabalhos e atividades em grupo, onde se dá a alunos onde pelo menos um do grupo disponha da ferramenta TIC necessária à sua elaboração, proporcionando ainda, a interação entre os discentes.

Outros diversos aspectos, contudo, devem ser levados em consideração. Um deles é a ausência de concentração que pode ser proporcionada pelo uso de tecnologia. As TIC's possuem diversas funcionalidades e, raramente uma TIC possui uma funcionalidade exclusiva. Assim, pode o professor direcionar a sua metodologia inteiramente para uma das funcionalidades e o aluno se desvincular completamente dela, para se dedicar a outra. Um exemplo disso é o uso de um computador para estudar geografia ou física por meio do Google Earth.

O computador, por si só, dispõe de diversas outras funcionalidades, como o uso da internet, jogos online ou nele instalados. O que garantiria que o professor teria a atenção do aluno, considerando a diversidade imensa de funcionalidades de tal ferramenta TIC? Esse questionamento foi feito, inclusive por Moran (2013) e o próprio

traz a resposta. Tudo gira em volta do planejamento. Sem um prévio planejamento adequado a cada especificidade da TIC a ser utilizada, não há como obter sucesso. Assim, com a mediação correta e efetiva do docente, a ferramenta TIC (qualquer delas), proporcionará o equilíbrio entre o entretenimento e o ensino.

Porém podemos perceber que essas transformações não são de agora, pois as tecnologias referidas incluem desde o livro até as web-conferências. Mas surge uma questão que tira o sono de muita gente, fundamentada em até que ponto estas tecnologias auxiliam de modo benéfico o processo de aprendizagem.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde os primórdios o homem busca desenvolver novos conhecimentos que permitam aperfeiçoar ou criar novas tecnologias que tornassem possível ou facilitada as tarefas diárias. Durante séculos o homem foi desenvolvendo e aperfeiçoando ferramentas, foram criadas máquinas para facilitar suas tarefas diárias, fato que permitiu aumentar a produção alimentícia, e conseqüentemente o desenvolvimento da humanidade constante.

A evolução dessas tecnologias não só foi trazida para o sustento, sobrevivência do ser humano, como também nos dias atuais é utilizada no meio educacional junto ao aperfeiçoamento de técnicas do ensino, fazendo com que as aulas sejam mais dinâmicas e contribuam para um aprendizado melhor dos alunos.

Com o advento das novas tecnologias a sociedade transformou-se, e esse movimento provocou o surgimento de uma nova geração. Desde então, muitas das atividades que antes necessitavam de dias ou até mesmo meses para ser executadas, como o envio de uma carta, por exemplo, se transformaram práticas e rápidas que muitas vezes só necessitam de um clique.

A produção das tecnologias atende às necessidades de cada época, e essa criação impõe novas formas de pensar, agir, trabalhar, comunicar e etc, que conseqüentemente, promovem novas criações, constituindo, assim, um círculo interrupto que se renova constantemente.

Contudo, a ferramenta tecnológica não é ponto fundamental no processo de ensino e aprendizagem, mas um dispositivo que proporciona a mediação entre educador, educando e saberes escolares, assim é necessário que se supere o velho modelo pedagógico é preciso ir além de incorporar o novo (tecnologia) ao velho.

REFERÊNCIAS

BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. (Org.). Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015.
BELLONI, Maria Luiza. **O que é mídia-educação**. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2005.

BRASIL. **Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988**. Disponível em: < [Constituição \(planalto.gov.br\)](http://Constituição(planalto.gov.br)) > em 08 de Jul. de 2023.

_____. **CNE/CEB nº 7/2007, de 19 de abril de 2007**, que trata da consulta com base nas Leis nº 11.114/2005 e nº 11.274/2006 Disponível em: < [Microsoft Word - PERGUNTAS FREQUENTES EF 9 anos DPE e CNE 2 .doc \(mec.gov.br\)](http://Microsoft Word - PERGUNTAS FREQUENTES EF 9 anos DPE e CNE 2 .doc (mec.gov.br)) > acesso em 07 de Jul. de 2023.

_____. **LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015**. Disponível em < [L13146 \(planalto.gov.br\)](http://L13146(planalto.gov.br)) > acessado em 07 de Jul. de 2023.

BRITO, Glaucia da Silva. **Educação e novas tecnologias: um (re)pensar**. - Curitiba: InterSaberes, 2012.

BRITO, Rozimar Rodrigues de et al. **Tecnologias Assistivas na Educação: Ferramentas Facilitadoras de Inclusão Digital**. In: II Congresso internacional de educação inclusiva, 2016.

CARVALHO, Marlene. **Primeiras letras: alfabetização de jovens e adultos em espaços populares**. - São Paulo: Ática, 2009.

FREIRE, Paulo.; MACEDO, Donald. **Literacy: reading the word and the world**. London: Routledge & Kegan Paul, 1987.

MOLLICA, Maria Cecilia de Magalhães; BORTONI-Ricardo, Stella Maris (org.). **Alfabetização e letramento**. Natal: SEDIS-UFRN, 2018.

MORAN, J. M. . **Ensino e Aprendizagem inovadores com apoio de tecnologias**. In: MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 21. ed. Campinas: Papirus, 2013.

QUINTAS-MENDES, Antônio et al. Comunicação mediatizada por computador e educação on-line: da distância à proximidade. In: SILVA, Marco et al (orgs.). Educação on-line: cenário, formação e questões didático metodológicos. Rio de Janeiro: Walk, 2010.

SASSAKI, Romeu Kazumi. **Inclusão: Construindo uma sociedade para todos**. Rio de Janeiro: WVA, 1997. p. 176.

SANTOS, M. L. **Do giz à Era Digital**. São Paulo: Zouk, 2003.